

El queso Cottage

Anthony Arenas; Ramiro Vargas; Juan Sebastián Ramírez-Navas

Grupo GIPAB - Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle Ciudad Universitaria Meléndez,
Cali, Colombia

juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Introducción

El queso es un derivado lácteo que ha evolucionado, pasando de ser un producto de baja vida de anaquel a un producto más estable gracias a la adición de cultivos específicos y de otros aditivos de grado alimentario, que además han ayudado a mejorar sustancialmente su calidad y han favorecido su producción a escala industrial, sea para consumo directo o como ingrediente en otras preparaciones alimenticias¹. El queso Cottage es un alimento valorado por los consumidores por sus características nutritivas. Cada día su mercado se hace más importante debido a la creciente demanda de productos sin colesterol y bajos en sales². Es esencialmente una cuajada de leche descremada en la que, por lo general, la crema se incorpora posteriormente. El carácter y la calidad del producto terminado, sin embargo, dependen en gran medida de los métodos de fabricación. Por ello, si se desea elaborar de manera continua, el Cottage es uno de los quesos que requieren mayor delicadeza en su fabricación. Este queso es una alternativa saludable a la hora de escoger un derivado lácteo bajo en grasa y calorías, con un alto contenido proteico y varios microelementos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo humano. El objetivo del presente documento es brindar una idea general acerca de la tecnología básica del queso Cottage, así como algunos tópicos para tener en cuenta con respecto a su calidad.

Historia

El origen del queso Cottage no está bien definido, sin embargo, la mayoría de autores coinciden que es originario de Gran Bretaña y atribuyen a esa razón la difusión que tiene entre los países anglosajones. El diccionario etimológico³ señala que el término "cottage" proviene de la unión de "cote", del antiguo francés "casa pequeña", con "age", del franco-anglosajón. Literalmente se traduce como "cabaña" o "casa de campo", por lo que se presume que el nombre de este queso hace alusión a las casas de las familias de campesinos, quienes lo fabricaban artesanalmente. El proceso era muy sencillo: colocaban la leche descremada en un recipiente y lo dejaban detrás de la cálida estufa de la cabaña.

Entre la primera y segunda década del siglo XX, la leche descremada, obtenida de la fabricación mantequillera, se consideraba un subproducto o desecho, utilizado generalmente para alimentar animales de granja, como cerdos o terneros. Sin embargo, la idea de escalar industrialmente aquel queso artesanal del viejo mundo (denominado Cottage) permitió que una industria quesera de Philadelphia cambiara el uso de la leche descremada, que pasó de ser un desecho a ser una materia prima importante en la fabricación industrial del Cottage⁴.

La primera publicación norteamericana impresa que referencia este queso data de 1831 (revista Godey's Lady's Book, Julio, 1831)³. Por otra parte, la primera producción industrial de queso Cottage se remonta al inicio del siglo XX en los Estados Unidos, alrededor del año 1916⁵⁻⁶. Se estima que el consumo de queso Cottage en Estados Unidos para el año 1980 era cercano a los 452 millones de kilogramos, pasando a 333 millones de kilogramos en 2000. El consumo de queso Cottage cremoso y bajo en grasa alcanzó un pico de consumo de 2,5 kg per cápita en la década de 1970 y descendió a 1,2 kg per cápita en 1996, manteniendo esta tendencia prácticamente constante⁷.

Definición

El queso Cottage es un queso fresco, suave y sin madurar, usualmente elaborado por medio de la coagulación ácida de leche descremada pasteurizada mediante la adición de cultivos lácticos o acidulantes permitidos para alimentos. Es posible la adición de pequeñas cantidades de enzimas coaguladoras de leche que modifican las características de la cuajada. El tamaño del

Tabla 1 - Composición de las variedades de queso cottage en g/100g del producto

Componente (g/100g)	Variedad de queso cottage		
	Con crema	Bajo en grasa	Libre de grasa
Humedad	78,2 - 79,0	79,0 - 82,5	79,5 - 79,7
Proteína	12,2 - 12,5	12,4-14,0	13,9-17,3
Grasa	4,5-5,3	1,0-3,14	~0,4
Carbohidratos	2,6	2,7 - 3,6	1,8 - 1,9
Cenizas	1,4 - 1,5	1,4- 1,6	0,7 - 1,8
Sal		0,38 - 1,0	
MG/MS		20,0 - 23,1	
pH		4,78 - 5,0	

Fuente: Kosikowski (1977)

grano es relativamente uniforme, de 3 a 12 mm, según el tipo de queso. Se comercializa regularmente en recipientes de 250 o 500 gramos. Su apariencia interna se caracteriza por una consistencia blanda, de color blanco a crema claro. La vida de anaquel de este queso, sin adición de conservantes químicos y conservado a una temperatura entre 3 y 4 °C, está alrededor de dos a tres semanas^{4; 8}.

Clasificación según la materia grasa

La clasificación del queso Cottage según el contenido de materia grasa (MG) es la siguiente: 1) Cottage con crema (full fat) con 4,5% MG; también llamado queso Cottage con aderezo cremoso. 2) Cottage bajo en grasa (low fat) con 1% o 2% MG. 3) Cottage libre de grasa (fat free) con un máximo de 0,5% MG.

Información nutricional

Este alimento es bajo en colesterol. También que es una buena fuente de riboflavina, vitamina B12, fósforo y selenio, y una muy buena fuente de proteínas. En la Tabla 1 se observa la composición aproximada de las diferentes variedades de queso Cottage.

Radio calórico

En la Figura 1 se presenta la pirámide calórica, que muestra qué porcentaje de las calorías del queso Cottage provienen de los carbohidratos, grasas y proteínas. En esta representación se observa que este queso se ubica en el borde inferior derecho. Esto quiere decir

que es un alimento bajo en grasa y carbohidratos y alto en proteína. Los alimentos que tienen aproximadamente el mismo número de calorías aportadas por grasas, carbohidratos y proteínas se encuentran más cerca del centro de la pirámide.

Figura 1 - Radio Calórico

Fuente: Condé-Nast (2014)

Servicio de calibración de caudalímetros

- Calibración con emisión de certificado
- Sobre todo tipo y marca de caudalímetros
- Patrones con certificación trazable

Mezure SRL: Mendoza 3024 Rosario, Santa Fe - Tel.: 0341 5580123 - contacto@mezure.com.ar - www.mezure.com.ar

Tabla 2 - Aporte calórico del queso Cottage

Información calórica	kCal	kJ
Calorías	19,1	80,0
Proteínas	52,9	221,0
Carbohidratos	10,1	42,3
Grasa	9,0	37,7

Fuente: Condé-Nast (2014), ICBF (2005)

En la Tabla 2 se presenta el aporte calórico del queso Cottage, donde se comprueba lo exhibido en la Figura 1. Por sus características este producto suele pasar por un queso dietético en todas sus presentaciones. Esto ha hecho que más del 51% de estadounidenses lo consuman, de acuerdo a la encuesta realizada por Statista Inc., llevada a cabo entre enero del 2013 hasta marzo del 2014, en aproximadamente 24.000 hogares¹¹.

Aporte lipídico

En la Tabla 3 se presenta la composición lipídica del queso Cottage. A pesar que en la mayoría de quesos a medida que se reduce el contenido graso se disminuyen también las características sensoriales como aromas y textura, las variedades de queso Cottage mantienen características sensoriales muy apetecidas¹³⁻¹⁴.

Tabla 3 - Composición lipídica del queso Cottage

Componente	Cantidad
Grasa total, g/100g	0,951
Saturadas, g	0,614
4:00, mg	33
6:00, mg	7
8:00, mg	8
10:00, mg	19
12:00, mg	16
14:00, mg	107
16:00, mg	308
18:00, mg	116
Monoinsaturadas, g	0,275
16:1, mg	36
18:1, mg	239
Poliinsaturadas, g	0,062
18:2, mg	22
8:03, mg	9
Omega-3, mg	9
Omega-6, mg	22

Fuente: Condé-Nast (2014), ICBF (2005)

Aporte proteico

En la Tabla 4 se presenta la composición proteica y aminoacídica del queso Cottage. Como se observa, uno de los principales aminoácidos presentes en este queso es la Prolina, nutriente al que se le adjudican múltiples beneficios para la salud.

Vitaminas y minerales

En la Tabla 5 se presenta la composición de minerales y vitaminas del queso Cottage.

Elaboración del queso Cottage

El queso Cottage también se puede clasificar en diferentes grupos, subgrupos, tipos, clases y estilos, dependiendo del proceso tecnológico aplicado en su elaboración. En la Tabla 6 se detalla la información de dicha clasificación.

Proceso productivo

El queso Cottage puede elaborarse mediante métodos de cuajado corto, largo o intermedio, con cultivos lácticos (queso Cottage fermentado) o por acidificación directa usando ácidos de grado alimentario o una sustancia acidógena (D-glucono-delta-lactona) o suero ácido (queso Cottage de cuajado directo). Independientemente del método usado, el principio básico en que se fundamenta la elaboración de

Tabla 4 - Composición proteica y aminoacídica del queso Cottage

Componente	Cantidad
Proteína, g/100g	13,818
Ácido glutámico, mg	2684
Prolina, mg	1435
Leucina, mg	1274
Lisina, mg	1002
Ácido aspártico, mg	839
Valina, mg	767
Isoleucina, mg	728
Serina, mg	695
Fenilalanina, mg	668
Tirosina, mg	660
Alanina, mg	643
Arginina, mg	565
Treonina, mg	550
Histidina, mg	412
Metionina, mg	373
Glicina, mg	270
Triptofano, mg	138
Cisteina, mg	115

Fuente: Condé-Nast (2014), ICBF (2005)

Tabla 5 - Composición mineral del queso Cottage en g/100g del producto

Componente	Cantidad
Sodio, mg	406
Fósforo, mg	132 - 151
Potasio, mg	84 - 96
Calcio, mg	60 - 61
Magnesio, mg	6
Zinc, mg	0,37 - 0,42
Hierro, mg	0,1 - 0,2
Cobre, mg	0,03
Fluor, mcg	31,6
Selenio, mcg	9
Vitamina A, UI	37 - 163
Retinol, mcg	11
Beta carotenos, mcg	3
Tiamina (Vit B1), mg	0,02
Riboflavina (Vit B2), mg	0,16 - 0,19
Niacina (Vit B3), mg	0,1
Ácido pantoténico (Vit B5), mg	0,21 - 0,24
Piridoxina (Vit B6), mg	0,07 - 1,0
Ácido fólico (Vit B9), mcg	12
Cobalamina (Vit B12), mcg	0,62 - 0,71
Colina, mg	17,5
Vitamina K, mcg	0,1

Fuente: Condé-Nast (2014), ICBF (2005)

Tabla 6 - Clasificación del queso Cottage

Grupo	Característica
A	Acidificado con cultivos lácteos
B	Químicamente acidificado
Subgrupo	
1	Vida de anaquel normal (14 días)
2	Vida de anaquel extendida (más de 21 días)
Tipos	
I	Libre de grasa
II	Bajo en grasa
III	Con crema de aderezo
Clases	
1	Sin saborizantes
2	Saborizado (nueces, frutas y condimentos)
Estilos	
A	Cuajada pequeña (0,635cm)
B	Cuajada grande (0,953-1,270cm)

Fuente: Fox et al. (2004)

Cottage es la coagulación de las caseínas en o cerca de su punto isoeléctrico (pH = 4.6) y el cocimiento de la cuajada a partir de ese pH. En la Figura 2 se ilustra el proceso productivo para la elaboración del queso Cottage.

División Lácteos

- Pinturas y Cobertura para Quesos
- Recubrimiento para Quesos
NAPLAS. Efectiva protección contra mohos y levaduras en el estacionamiento de los quesos.
Colores a medida.
Uso manual, spray e inmersión.
- Carrageninas

Calidad.
Un compromiso Cordis.

Carabobo 2087 (B1753FZG)
Villa Luzuriaga - Provincia de Bs. As. - Argentina
Tel.: (54 11) 4659-8684/7998
cordis@cordis.com.ar - www.cordis.com.ar

Cordis

ingredientes funcionales

 FITHEP Visitenos Stand 252

Figura 2 - Diagrama de flujo de la elaboración del queso Cottage

Adición de leche
 Descremada y pasteurizada, pH: 6.6 a 6.7,
 Materia grasa: 0,5%

Fermentación o acidificación
 Cultivos iniciadores (*Lactococcus lactis* o *cremoris* spp. *Leuconostoc* spp.)
 o ácido de grado alimenticio, pH: 4,6 O 4,7

Adición de cloruro de calcio
 Cantidad inferior a 0,02%

Corte
 Con liras o cuchillos de corte

Reposo
 Tiempo: 15 minutos

Agitación
 Calentamiento suave (T:45°C-50°C), evitar
 el aglutinamiento excesivo de la cuajada

Desuerado
 Se detiene la agitación y se deja en reposo

Lavado
 Se realizan tres lavados: el primero a
 temperatura ambiente, los dos siguientes
 a 3°C, luego se agita la cuajada

Adición de aderezo
 Adicionar un 7% con respecto
 al contenido inicial de leche

Empacado y Almacenamiento
 Se deja reposar (tiempo: 30 min),
 Se empaqa y almacena (Temperatura: 3°C)

**Adición de leche descremada
 pasteurizada**

La leche debe ser pasteurizada y descremada, con un contenido graso a 0,5%. La pasteurización garantiza la calidad microbiológica mínima y destruye posibles patógenos que puedan estar presentes en la leche y que posteriormente contaminarían el queso, sin embargo, los tratamientos térmicos de la leche a altas temperaturas conllevan a largos tiempos de coagulación con cuajo y se producen además cuajadas más débiles¹⁵. Después de la pasteurización la leche debe llevarse a una tina para queso o "cheesevat".

Fermentación o acidificación

La cuajada de queso cottage se puede obtener por coagulación ácida, ésta se realiza de dos formas, adicionando cultivo de microorganismos iniciadores (*Lactococcus lactis* o *cremoris* spp.; *Leuconostoc* spp.) o por acidificación directa con acidulantes grado alimentario como el ácido clorhídrico o fosfórico. Cuando se llega a un pH de 4,6 o 4,7 se coagula la proteína (caseína) y el incremento en la concentración de los iones fosfato y calcio favorecen la formación de micelas de caseína. Hay tres métodos para preparar queso cottage cuando se usan cultivos lácticos iniciadores, en la Tabla 7 se presentan los parámetros de ajuste por cada método.

Productos para la Industria Láctea

Sales fundentes **JOHA®** para la elaboración de quesos fundidos. Estabilizantes para yogur, bebidas lácteas y productos estériles UAT. - **BK GIULINI Alemania** - Recubrimientos alimenticios para quesos con y sin fungicidas. Productos para tratamientos ambientales -**DOMCA España.** - Cuajos - **Milar** - Conservantes Enzimas - Antiapelmazantes. Fermento propionico liofilizado - **ABIASA Canadá** - Sistemas de detección rápida microbiológica (bioluminiscencia). Automatización de finales de línea y pintadoras para quesos en líneas continuas **PREMA.**

**INGENIERO LOPEZ
 Y ASOCIADOS S.R.L.**

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 CERTIFICADO ISO 22000:2005

Lote 178 Parque Industrial Sauce Viejo
 (3017) Santa Fe. Argentina
 Tel / Fax : 0054-342-4995535 / 4995666
 ventas@ilasrl.com.ar - www.ilasrl.com.ar

BK Giulini

DANISCO
 First you add knowledge...

Tabla 7 - Parámetros de procesamiento de queso Cottage según el método

Método	Temperatura de incubación (°C)	Tiempo de proceso (h)	Relación de cultivo iniciador (%)
Corto	30,0-32,2	4-6	5,0-8,0
Medio	28,3	8-9	2,0-2,5
Largo	21,1-22,2	12-16	1,0-2,0

Adición de cloruro de calcio (opcional)

Como se mencionó, los tratamientos térmicos en la leche producen una serie de cambios en sus características físico-químicas, uno de estos cambios es la perturbación del equilibrio calcio-fosfato que puede solucionarse con la adición de una cantidad inferior a 0,02% de cloruro de calcio¹⁶, lo que además mejorará la firmeza de la cuajada durante el corte. También se reporta que las proteínas séricas contenidas en la leche β -lactoglobulina y α -lactoalbúmina retardan su desnaturalización debida al tratamiento térmico cuando se adiciona cloruro de calcio previamente a la elaboración de queso¹⁵.

Corte

El objetivo del corte es transformar la cuajada en granos de tamaño uniforme y favorecer el desuerado. Realizar el corte a un pH entre 4,6-4,7 es el paso más importante para obtener un queso Cottage de alta calidad. Otra prueba para determinar el momento adecua-

do de corte es la reportada por Emmons *et al.* (1967, que consiste en introducir el cuchillo en la cuajada, si este sale limpio y se observa presencia de suero, entonces la cuajada está lista para el corte. Este procedimiento se realiza con liras o cuchillos de corte y el tamaño de éstas determinan el tamaño de los granos de la cuajada. Según el espaciado entre los alambres de la lira de corte se produce queso Cottage de cuajada pequeña (espaciado de 0,6 – 0,9 cm), de cuajada mediana (espaciado de 1,3–1,6 cm) y de cuajada grande (espaciado de 1,6 – 1,9 cm)¹⁸.

Agitación y calentamiento

La agitación facilita la liberación del suero, el calentamiento contrae las partículas y también colabora con la liberación efectiva del suero, además inhibe la proliferación de microorganismos. Una velocidad de agitación óptima es aquella que no permite el aglutinamiento excesivo de la cuajada.

Medición de pH y temperatura en alimentos

- Punta de penetración combinada (pH y temperatura)
- Visualización simultánea de ambos valores
- Compensación automática (ATC)
- Electrodo fácilmente reemplazable por el usuario
- Solución de conservación gelificada
- Garantía del instrumento: 2 años
- Garantía del electrodo: 1 año

www.testo.com.ar/alimentacion

Av. Directorio 4901 (C1440ASB) - Bs. As. Argentina / Tel.: (011) 4683-5050 - Fax: (011) 4683-2020 / info@testo.com.ar - www.testo.com.ar

Desuerado

El desuerado es considerado como uno de los pasos más importantes en la fabricación de queso Cottage debido a su influencia en la humedad, acidez y textura del producto. El reacomodamiento de las micelas de caseína durante la sinéresis también es responsable de la expulsión de suero de la cuajada. Una vez que se alcanza la consistencia correcta de los granos, se detiene la agitación y se deja en reposo para que los granos desueren. Se realizan tres lavados, el primero a temperatura ambiente, posteriormente dos más a una temperatura de 3°C. Después de los lavados se agita nuevamente la cuajada y comienza un nuevo proceso de sinéresis¹⁹⁻²⁰.

Adición de aderezo (opcional)

Se puede adicionar un aderezo para el queso cottage "full fat", este aderezo contiene crema de leche, sal y leche descremada. Se puede adicionar aderezo y garantizar un contenido mínimo de 4% de grasa en el producto final, se deja reposar 30 minutos y queda listo para el almacenamiento a 5°C^{5;18}.

Rendimiento

El rendimiento típico expresado como porcentaje de cuajada (humedad 80%) obtenida está entre 15 a 17%, dependiendo del proceso de coagulación y del contenido de caseína inicial en la leche descremada usado en su preparación¹⁸.

Problemas en la elaboración

Algunos problemas en la elaboración de queso Cottage se deben a la contaminación con microorganismos como coliformes, hongos, levaduras y bacterias psicrotróficas. Un defecto de naturaleza química es la excesiva acidez, que puede ser consecuencia de la retención de suero por parte de la cuajada, otras razones pueden ser un largo tiempo de fermentación o un mal proceso de lavado o desuerado^{4-5; 14; 21}.

Cuando se realiza prematuramente el corte de la cuajada (es decir, sin haberse completado la coagulación) se generan pérdidas de grasa y proteína que son liberadas en forma de un ligero polvo de queso suspendido en el suero, lo que impacta finalmente en la disminución del rendimiento quesero²².

Conclusiones

- El queso Cottage posee bajo contenido de grasa en comparación con otros tipos de queso, esto lo hace ideal para personas que desean consumir las bondades de los lácteos sin incluir gran cantidad de calorías.
- La comercialización de queso Cottage en nuestra región puede ser una oportunidad de negocio a evaluar, dado que se puede explotar la imagen de ser un queso bajo en grasa.
- Otra característica del queso Cottage es el aprovechamiento de la leche descremada como subproducto de la elaboración de derivados lácteos con alto contenido de grasa. Si la leche descremada tiene poca aceptación debido a sus propiedades sensoriales y atributos físicos, puede haber un aprovechamiento superior de la misma.

División Producción Primaria

Omega Ind. Met. de Solari S.A. Breuning 858 (2535) El Trébol (Santa Fe) Argentina
 Tel: 03401 422775 Fax: 03401 421669 ventas@omegasolarisa.com.ar www.omegasolarisa.com.ar

Bibliografía

1. DAVID W. EVERETT, M.A.E.A. Cheese structure and current methods of analysis. *International Dairy Journal*, 2008, vol. 18, p. 759-773.
2. VILLEGAS DE GANTE, A. *Tecnología quesera*. Editorial Trillas S.A. de C.V., 2004. 398 p.
3. HARPER, D. *Online Etymology Dictionary* [online]. Lancaster, Pennsylvania, USA: Douglas Harper, 2001, [visitado: Ene 19 2015]. Disponible en: <http://www.etymonline.com/>.
4. CLARK, S., COSTELLO, M., DRAKE, M.A. Y BODYFELT, F. *The Sensory Evaluation of Dairy Products*. Springer, 2009. 592 p.
5. HUI, Y.H. Y EVRANUZ, E.Ö. *Handbook of Animal-Based Fermented Food and Beverage Technology*. 2 ed.: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. 814 p.
6. FOX, P.F. *CHEESE: CHEMISTRY, PHYSICS AND MICROBIOLOGY* 2ed. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc, 1999. 577 p.
7. HUI, Y.H., CHANDAN, R.C., CLARK, S., CROSS, N.A., DOBBS, J.C., HURST, W.J., NOLLET, L.M.L., SHIMONI, E., SINHA, N. Y SMITH, E.B. *Handbook of Food Products Manufacturing*, 2 Volume Set. John Wiley & Sons, 2007. 850 p.
8. MANNHEIM, C.H. Y SOFFER, T. Shelf-life Extension of Cottage Cheese by Modified Atmosphere Packaging. *LWT - Food Science and Technology*, 12//, 1996, vol. 29, no. 8, p. 767-771.
9. KOSIKOWSKI, F.V. *Cheese and Fermented Milk Foods*. 2 ed. Michigan, USA: Edwards Bros., 1977. 711 p.
10. CONDÉ-NAST. *Self NutritionData* [online]. New York, NY, USA: Condé-Nast, 2014, [visitado: Ene 19 2015]. Disponible en: <http://nutritiondata.self.com/facts/dairy-and-egg-products/15/2>.
11. STATISTA. *U.S. households: Do you use cottage cheese?* [online]. New York, NY, USA: Statista Inc., 2014, [visitado: Ene 19 2015]. Disponible en: <http://www.statista.com/statistics/278956/us-households-usage-of-cottage-cheese/>.
12. ICBF. *Tabla de composición de los alimentos* [online]. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2005, [visitado: Jun 1 2005]. Disponible en: http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/consulta_alimento.asp.
13. BRITO C, C., PINO F, M., MOLINA C, L.H., MOLINA V, I., HORZELLA R, M. Y SCHÖBITZ T, R. Queso Cottafe elaborado con cultivo láctico Redi-Set y DVS, usando crema láctea homogeneizada y sin homogeneizar. *Revista chilena de nutrición*, 2006, vol. 33, no. 1, p. 74-85.
14. FOX, P.F., MCSWEENEY, P.L.H., COGAN, T.M. Y GUINEE, T.P. *Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology: General Aspects*. 3 ed.: Elsevier Science, 2004. 640 p.
15. SINGH, H. Y WAUNGANA, A. Influence of heat treatment of milk on cheesemaking properties. *International Dairy Journal*, 7/11/, 2001, vol. 11, no. 4-7, p. 543-551.
16. LUCEY, J., GORRY, C. Y FOX, P. Methods for improving the rennet coagulation properties of heated milk, 1994.
17. EMMONS, D.B., TUCKEY, S.L., PFIZER, C. Y CO Cottage cheese and other cultured milk products. C. Pfizer, 1967.
18. FOX, P.F. *Cheese: General aspects*. Elsevier, 2004.
19. PACHECO PALENCIA, L. Efecto de la concentración de cultivo láctico y la acidez de corte en el tiempo de incubación y las características físicas y sensoriales del queso Cabaña. *Escuela Agrícola Panamericana "El Zamorano"*, 2004.
20. HUI, Y.H. Y EVRANUZ, E.Ö. *Handbook of Animal-Based Fermented Food and Beverage Technology*, Second Edition. Taylor & Francis, 2012.
21. REAM LOCHRY, H. *The manufacture of low-acid rennet-type cottage cheese*. USDA - Miscellaneous Publication, 1948, vol. 119.
22. RODRÍGUEZ CALDERON, A. Y NOVOA CASTRO, C. *GUIA PARA PRODUCIR QUESOS COLOMBIANOS*. Universidad Nacional de Colombia. Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología. ICTA, 1994.

CALIDAD Y TECNOLOGÍA ARGENTINA PARA LA INDUSTRIA DE PROCESO

LINEAS Y EQUIPOS DE PROCESO

● **Atomizador centrífugo para cámara spray**

● **CENTRIMIX**

● **MSL**

● **Equipo para elaboración continua de dulce de leche, pulpas y mermeladas de frutas**

● **Homogeneizador de pistones**

● **TURMIX**

EQUIPOS DE MEZCLADO

BOMBAS Inox. Sanitarias

● **Bomba Centrífuga** ● **Bomba de Lóbulos** ● **Bomba Tornillo-Estator**

● **Bomba Paletas Flexibles**

FITHEP EXPOALIMENTARIA LATINOAMERICANA 2015

Stand 212- Pabellón 2

1-4 Junio 2015

Centro Costa Salguero Bs. As. - Argentina.

- Homogeneizador de pistones alta presión
- Atomizador Centrífugo para cámara de secado spray
- Equipo elaborador continuo de dulce de leche, pulpas y mermeladas de frutas
- Planta elaboradora de mezclas para helados
- Lavadora de recipientes, bandejas y moldes
- Mezclador Sólido-Líquido inoxidable sanitario
- Bombas inoxidables sanitarias
- Filtros y Módulos de Filtrado inox. sanitarios
- Accesorios inox. sanitarios

SIMES S.A.

Santa Fe - Argentina

Tel.: 54 - 342 - 4891080

e-mail: ventas@simes-sa.com.ar

www.simes-sa.com.ar